

WEB DA SAHIFALARNI YARATISH

G'ulomova Sitoraxon

qo'qon davlat pedagogika instituti fizika matematika fakulteti
matematika-informatika yonalishi

03-20 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924163>

Fanning ishlab chiqishdagi o'rni Hozirda barcha soxalarga axborot texnologiyalari jiddat bilan kirib bormoqda, shuningdek, ta'lim sohasida ham. Barcha davlat muassasalari, korxonalari va boshqa soha xodimlarini ishini avtomatlashtirish ishlari olib borilmoqda. Har bir korxonona o'zining Web-sahifalarini ishlab chiqishmoqda. Internetda elektron do'konlar, xaritalar, muzeylar va boshqalar ishlab chiqilmoqda.

Shuning uchun Web dizaynga talablar o'sib bormoqda. Kundan-kunga Web-sahifalarni yaratishning yangi texnologiyalari ishlab chiqilmoqda va bu soha shiddat bilan rivojlanib kelmoqda. Shuning uchun ushbu fan asosiy ixtisoslik fani hisoblanib, ishlab chiqarish texnologik tizimining ajralmas bo'g'inidir.

Web da sahifalarni yaratishda –klient-server arxitekturasi bilan bog'liq muammo yuzaga chiqadi. Sahifalarni ham klient tomonida, ham server tomonida yaratish mumkin.

- 1995 yilda Netscape kompaniyasi mutaxassislari *JavaScript* dasturlash tilini ishlab chiqib, sahifalarni klient tomonida boshqarish mexanizmini yaratishdi.
- *Javascript* - bu Webni gipermatnli sahifalarini klient tomonida ko'rish senariyalarini boshqarish tili. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsa, *Javascript* - bu nafaqat klient tomonidagi dasturlash tili. Liveware *Javascript* tilining avlodi bo'lib, Netscape serveri tomonida ishlovchi vosita bo'ladi. Ammo *Javascript* tilini mashhur qilgan narsa bu klient tomonida dasturlashdir.

Web sayt - bu hujjatlar yig'indisi bo'lib, barcha ma'lumot HTML kodi yordamida kiritiladi, hujjatlar esa asosan *.html, *.css, *.php, *.js formatida papkalarga joylashgan bo'ladi. Har bir sayt **domen** va **xostga** ega.

•

Domen - bu web saytning adresi (mail.ru, yandex.ru, ziyonet.uz)

Xosting- bu web sayt joylashgan hudud. Provyayder kompaniyalari kelishuv asosida sizning saytingiz uchun web serverdan joy ajratadi

HTML da ishlash

<HTML>

<HEAD>

* sarlavha qismi

*

</HEAD>

<BODY>

*

xujjatning tana qismi

*

</BODY>

</HTML>

<TITLE> va </TITLE> sarlavha tegi va u 60 belgidan oshmasligi lozim

<BODY> tegi parametrlari:

- **ALINK** – faol murojaat (silka)ning rangini belgilaydi.
- **BACKGROUND** – fondagi tasvir sifatida foydalaniluvchi tasvirning URL-manzilini belgilaydi.
- **BOTTOMMARGIN** – hujjatning quyi chegaralarini piksellarda belgilaydi.
- **BGCOLOR** – hujjat fonining ranglarini belgilaydi.
- **LEFTMARGIN** – chap chegaralarni piksellarda belgilaydi.
- **LINK** – xali ko'rib chiqilmagan silkaning rangini belgilaydi.
- **RIGHTMARGIN** – hujjat o'ng chegarasini piksellarda o'rnatadi.

- SCROLL – brauzer darchalari xarakatlantirish (prokrutka) yo'laklarini o'rnatadi.
- TEXT – matn rangini aniqlaydi.
- TOPMARGIN – yuqori chegarasini piksellarda o'rnatadi.
- VLINK – ishlatilgan murojaat rangini belgilaydi.

Java dasturlash tili

Java tilidan Sun (Oak nomi ostida) tomonidan ko'pgina loyixalar yaratishda foydalanilgan, lekin u ko'pchilikning nazariga 1994 yilda HotJava bilan birlashmaguniga qadar tushmadi. Oradan bir qancha vaqt o'tib Netscape o'zining brauzeriga HotJava ning barcha imkoniyatlarini qo'shib olganidan so'ng Java ga bo'lgan qiziqish anchagina ortdi

Java Applet larini ishlatish va ularni ko'rish uchun sizga biror bir Java-enabled brauzer kerak bo'ladi. SHuni xam aytish joizki Netscape 2.0 va undan yuqori versiyalari Internet Explorer 3.0 yoki undan yuqori versiyalari orqali siz bimalol Java Applet larni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Siz yana Sun ning o'zi tomonidan ishlab chiqilgan HotJava brauzerini xam Appletlarni ko'rishda ishlatishingiz mumkin. Lekin Java ning yuqoriroq versiyalarida yozilgan Applet larni o'zidan oldingi versiyadagi HotJava brauzerlar orqali ko'rish imkoniyati mavjud emas.

Web dizayn to'g'risida umumiy ma'lumotlar

Web dizayn faniga kirish. Fanning rivojlanish tendensiyalari. Web dizaynda foydalaniladigan asosiy dasturlar to'g'risida umumiy ma'lumotlar. Web dizayn sohasidagi respublikamizdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohatlar natijalari va ilm-fan, texnika va texnologiya yutuqlari. Web dizaynning asosiy vazifalari. HTML asoslari. HTML xujjatiga JavaScriptni kiritish. Java Script operatorlari, funksiyalari, metodlari va obyektlari. JavaScript xodisalarini qayta ishlash va interaktiv formalar. PHP ga kirish. PHPning asosiy sintaksisi, ma'lumot turlari, o'zgaruvchi, ifoda va operatsiyalar.

Adabiyotlar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, Q 1, Q2.

Web dizayn nazariyasi va xisoblash asoslari

Web dizaynnazariyasi asoslari: HTML-xujjat, HTML teglari, formalari, obyektlari, jadvallari, freymlari. HTML-xujjatni yaratish. Stil. CSS. JavaScript asoslari. JavaScriptni HTML-xujjatga kiritish. Ma'lumot turlari. O'zgaruvchi. Ifoda. Operator. Funksiya. Metod. Obyekt. Interaktiv forma. Cookiefayllari. JavaScript xavfsizligi. Web-sahifa. Web-sayt. Web-server. World Wide Web. Razmetka tillari: HTML, XML, XHTML, WML. Ssenariya tillari. "kliyent-server" texnologiyasi. PHP asoslari.

Adabiyotlar: A2, A3, A5, Q1, Q2.

HTML asoslari

HTML razmetkalari. HTML razmetkalari (HEAD, TITLE, BASE (URL bazasi), ISINDEX (qidiruv shablone), META (metainformasiya), LINK (umumiyssilkalar), STYLE(stillar), SCRIPT (skriptlar)) to'g'risida umumiy ma'lumotlar. HTML razmetkalarini sinflanishi va ishlatilish ko'lami. HTML razmetkalarini umumiy tuzilishi. HTML razmetkalari o'rni va vazifalari.

HTML teglari. Umumiy tuzilishi va qo'llanilishi. Ishlash prinsipi. Teglarining tasnifi. Teglarining afzalliklari va qo'llanilish o'rni. Turlari. Vazifalari.

Forma va obyektlar. Umumiy tasnifi, tuzilishi va qo'llanilishi. Turlari va vazifalari.

Jadvallar va freymlar. Tuzilishi va ishlatilish ko'lami. Afzallik va kamchilik tomonlari. Web-sayt sahifalarni yaratishda ulardan foydalanish. Ularning turlari va ishlatilishi.

Adabiyotlar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6.

PHPga kirish va uni o'rnatish. Qisqacha tarixi. PHP xarakteristikalarini. Sistema darajasining xavfsizlik vositalari. Ilova darajasining xavfsizlik vositalari. Egiluvchanligi. PHP konstruksiyasini asoslari. Teglar. Kommentariyalar va ularning turlari.

Asosiy sintaksis. Ma'lumot turlari. O'zgaruvchilar. Operatorlar. Ma'lumotlarni boshqarish tuzilmasi. Massivlar. Obyektlar. Mantiqiy qiymatlar. Identifikatorlar. O'zgaruvchi turlari. Funksiya parametrlari. O'zgarmaslar. Ifodalar.

HTMLda grafikani ishlatish. Atributlar va ularning argumentlari. HTMLda jadvallarni tasvirlash vositalari

Web dizaynning asosiy vazifalari. HTML asoslari. HTML xujjatiga JavaScriptni kiritish. JavaScript operatorlari, funksiyalari, metodlari va obyektlari. JavaScript xodisalarini qayta ishlash va interaktiv formalar. PHP ga kirish. PHPning asosiy sintaksisi, ma'lumot turlari, o'zgaruvchi, ifoda va operatsiyalar

Adabiyotlar: A1, A2, A3, A4, A5, A6, Q 1, Q2.

HTMLda formalar.

Web dizaynnazariyasi asoslari: HTML-xujjat, HTML teglari, formalari, obyektlari, jadvallari, freymilari. HTML-xujjatni yaratish. Stil. CSS. JavaScript asoslari. JavaScriptni HTML-xujjatga kiritish. Ma'lumot turlari. O'zgaruvchi. Ifoda. Operator. Funksiya. Metod. Obyekt. Interaktiv forma. Cookie fayllari. JavaScript xavfsizligi. Web-sahifa. Web-sayt. Web-server. World Wide Web. Razmetka tillari: HTML, XML, XHTML, WML. Ssenariya tillari. "klijent-server" texnologiyasi. PHP asoslari.

Adabiyotlar: A2, A3, A5, Q1, Q2.

PHP da foydalanish

PHPga kirish va uni o'rnatish. Qisqacha tarixi. PHP xarakteristikalarini. Sistema darajasining xavfsizlik vositalari. Ilova darajasining xavfsizlik vositalari. Egiluvchanligi. PHP konstruksiyasini asoslari. Teglar. Kommentariyalar va ularning turlari.

Asosiy sintaksis. Ma'lumot turlari. O'zgaruvchilar. Operatorlar. Ma'lumotlarni boshqarish tuzilmasi. Massivlar. Obyektlar. Mantiqiy qiymatlar. Identifikatorlar. O'zgaruvchi turlari. Funksiya parametrlari. O'zgarmaslar. Ifodalar.

Adabiyotlar:

1.С.В. Глушаков, И.А. Жакин, Т.С. Хачиров Программирование web-страниц. «Феникс», Ростов-на-Дону, «Фолио», Харьков, 2006.

2.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Prospects for the development of professional training of students of professional educational institutions using electronic educational resources in the environment of digital transformation." *Academicia Globe: Inderscience Research* 3.10 (2022): 158-162.

3.Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "The value of open mass competitions in the process of digitalization of extracurricular activities of schoolchildren." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.10 (2022): 338-344.

4.Jo'rayev, Muzaffarjon. "Professional ta'lim jarayonida fanlararo uzvilik va uzliksizlikni ta'minlash o'quvchilari kasbiy tayyorgarligining muhim omili sifatida." *Zamonaviy dunyoda amaliy fanlar: Muammolar va yechimlar* 1.29 (2022): 43-46.

5. Juraev, M. M. "OA Qo 'ysinov Description of the methodological basis for ensuring interdisciplinary continuity of the subject "Computer Science and Information Technology" in vocational education." *JournalNX-A Multidisciplinary Peer Reviewed* 7.10 (2021).
6. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Description of the Methodological Basis for Ensuring Interdisciplinary Continuity of the Subject" *Computer Science and Information TECHNOLOGY in Vocational Education.* *JournalNX* 7.10: 223-225.
7. Ўразбаева, Махбуба Қадамбоевна. "АЁЛ ХАРАКТЕРИНИ ОЧИШДА БАДИИЙ НУТҚНИНГ ЎРНИ." *GOLDEN BRAIN* 1.1 (2023): 193-199.
8. Пардаева, Нигора Қўйсинбоевна. "АНБАР ОТИН "ЯККА БАЙТЛАР" И ҲАҚИДААЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР." *ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ.* 2020.
9. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "CURRENT STATUS OF THE SCIENCE OF INFORMATICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL EDUCATION SYSTEM, EXISTING PROBLEMS AND SOLUTIONS, PRINCIPLES AND CONTENT OF THE SCIENCE ORGANIZATION." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 327-331.
10. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Professional Educational Institutions Theoretical and Practical Basis of Development of the Content of Pedagogical Activity of Teachers of Information and Information Technologies." *Open Access Repository* 9.12 (2022): 85-89.
11. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Experience Of Cambridge Curricula In Ensuring The Continuity Of Curricula In The Field Of "Computer Science And Information Technology" In The System Of Professional Education." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 3.11 (2021): 26-32.
12. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Theoretical and practical principles of improving the content of the pedagogical activity of ICT teachers of professional educational institutions in the conditions of information of education." (2022).
13. Juraev, Muzaffarjon Mansurjonovich. "Methodological foundations for improving the content of training future ict teachers in the conditions of digital transformation of education." (2022): 9-11.
14. Melikyzievich, Siddikov Ilkhom, et al. "THE METHOD OF REFERENCE TESTS FOR THE DIAGNOSIS OF DIGITAL DEVICES." *International Journal of Early Childhood Special Education* 14.7 (2022).
15. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon. "Designing an electronic didactic environment to ensure interdisciplinary integration in the teaching of" *Informatics and information technologies*" during professional education." *Confrencea* 11.11 (2023): 78-82.
16. Mansurjonovich, Juraev Muzaffarjon, and Aroyev Dilshod Davronovich. "INTERDISCIPLINARY INTEGRATION IS AN IMPORTANT PART OF DEVELOPING THE PROFESSIONAL TRAINING OF STUDENTS." *Open Access Repository* 9.1 (2023): 93-101.
17. Juraev, M. M. "ZY Xudoyberdiyev Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the System of professional education." *European Scholar Journal (ESJ)*//ISSN (E): 2660-5562.
18. Xudayberdiyev, Zayniddin Yavkachevich, and Muzaffarjon Mansurjonovich Juraev. "Theoretical analysis of the continuity model of computer science and information technology in the system of professional education." (2021)